

Raport z prac pt.:

Prace badawczo-rozwojowe nad utworzeniem nowego materiału posiadającego właściwości katalityczne wraz z opracowaniem technologii jego wytwarzania w firmie

KRATKI.PL MAREK BAL

Praca dotyczy innowacyjnego materiału o nazwie PorCeBet o własnościach katalitycznych oraz cechującego się zdolnością akumulacji ciepła. Przedstawiono nową koncepcję zakładającą wykorzystanie nowego materiału w nowej konstrukcji urządzenia grzewczego. Prace nad nowym materiałem oraz nową konstrukcją wkładu kominkowego miały na celu zapewnienia rozwiązania o wysokiej sprawności energetycznej, niskiej emisji szkodliwych związków do atmosfery, a także walorów estetycznych (kolorystyki materiału) dających szansę firmie na zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku urządzeń grzewczych małej mocy.

Wykonawca:

**KRATKI.PL MAREK BAL
UL. WITOLDA GOMBROWICZA 4
26-660 JEDLIŃSK**

Wstęp

Liczba firm w Polsce, dla których sprzedaż i budowa kominków wraz z elementami kominowymi stanowi działalność podstawową, ocenić można na 2 - 2.5 tys. Konkurencja na rynku jest bardzo duża, bezpośrednia i ciągle rośnie. Można wyróżnić zarówno silniejszych, jak i słabszych konkurentów. Pomimo, że firma Kratki.pl należy do liderów rynku polskiego i europejskiego, sprzedających urządzenia i akcesoria wysokiej jakości, konieczne jest stałe wprowadzanie do jej oferty innowacyjnych produktów i rozwiązań, które pozwolą zdobyć jej dodatkową przewagę nad konkurencją.

Wkłady kominkowe, ogrzewacze wolnostojące oraz inne urządzenia grzewcze wymagają coraz lepszych udoskonaleń, gdzie sprawność ich będzie większa, a ilość paliwa użytego do wytworzenia ciepła mniejsza, przy zmniejszonej emisji niepożądanych gazów, zwłaszcza tlenku węgla. Konstruktorzy projektując wkłady kominkowe i kominki wolnostojące skupiają się w głównej mierze na opracowaniu optymalnej geometrii komory spalania oraz umiejętnym rozplanowaniu i dopasowaniu otworów doprowadzających powietrze pierwotne i wtórne. Powietrze pierwotne jest to powietrze przepływające bezpośrednio przez warstwę paliwa, natomiast powietrze wtórne zostaje doprowadzone do komory spalania w celu całkowitego dopalenia gazów. Konieczność spełniania coraz bardziej rygorystycznych norm wymusza od producentów kominków poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii wpływających na obniżenie emisji spalin przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, firma KRATKI.PL zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było opracowanie nowego, innowacyjnego materiału ogniotrwałego na wkładki akumulacyjne do wkładów kominkowych o nazwie PorCeBet o lepszych właściwościach akumulacyjnych i katalitycznych względem obecnie stosowanych w branży kominkowej oraz zaprojektowanie w oparciu o wytyczne otrzymane z analiz i symulacji numerycznych CFD optymalnej konstrukcji nowego urządzenia grzewczego z wkładkami z nowego materiału.

Opracowano i przebadano konstrukcję nowego wkładu kominkowego z wykorzystaniem innowacyjnego materiału PorCeBet, z którego powstały elementy wyłożenia komory paleniskowej w projektowanym wkładzie kominkowym.

Omówienie zrealizowanych prac B+R

Realizacja głównych założeń i celów projektu podzielona była na prace przemysłowe oraz prace rozwojowe. Powyższy zakres prac został zrealizowany w ramach zadań, które dotyczyły:

- opracowania składu nowego materiału PorCeBet,
- zastosowania nowego materiału w konstrukcjach kominkowych,
- zaprojektowania oraz przetestowania w warunkach laboratoryjnych nowej konstrukcji powietrznego wkładu kominkowego wraz z niezbędnymi półproduktami.

Realizacja prac nad nowym materiałem stanowiła pierwszy etap prac i obejmowała następujące po sobie fazy:

- określenie celu i zakresu badań nad nowym materiałem zgodnie z opisem z wniosku,
- poszukiwanie składu mieszanek nowego materiału w celu uzyskania materiału o pożądanych właściwościach wytrzymałościowych, akumulacyjnych, katalitycznych i kolorystycznych,
- badanie próbek materiałów zgodnie z opracowanymi składami w celu określenia próbek spełniających oczekiwane wymagania.

Podstawą doboru składu chemicznego mieszanek do wytwarzania materiału PorCeBet, było użycie w ich składzie związków zwiększających akumulację ciepła w komorze spalania oraz związków w postaci powłok wspomagających procesy katalityczne. Niemniej ważna była poprawa właściwości mechanicznych poprzez zmniejszenie porowatości materiału przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymienionych właściwości. Przy doborze składu mieszanki uwzględniono również dodatek tlenków takich jak: tlenek tytanu, tlenek żelaza, tlenek chromu, tlenek kobaltu, pozwalających uzyskać różne kolory zabarwienia.

Po opracowaniu składów wykonano próbki (Rysunek 1) celem przeprowadzenia badań i określenia wytrzymałości mechanicznej, właściwości termicznych oraz oceny zdolności akumulacyjnych.

Końcowym efektem badań jest wybór 6 różnych składów mieszanek materiału PorCeBet (Tabela 1), do których dodawano środki barwiące (Tabela 2) i pigmenty celem uzyskania pożądanych kolorów.

Rysunek 1. Próbkki materiału PorCeBet w laboratorium

Tabela 1. Składy materiałów PorCeBet [% wag.]

Składniki	Próbka nr					
	1	2	3	4	5	6
CEM I 52.5 R	25,5	5	30	25	10	5
Cement wysokoglinowy	-	16	-	-	15	10
Kruszywo krzemionkowe (1-4mm)	45	10	6	50	-	10
Mączka kwarcowa	13	-	-	-	-	-
Kruszywa węglanowe (7-15mm)	-	-	65	-	-	5
Włókna szklane 10mm	0,25	-	0,2	0,05	-	-
Włókna polipropylenowe (3mm)	-	0,05	0,05	-	0,25	0,25
Szamot (0-5mm)	3	40	-	10	20	10
Kerfalit (0-5mm)	5	10	5	5	10	5
Kruszywo maficzne (2-8mm)	-	-	-	-	10	5
Steatyt	-	-	-	-	5	2
Superplastyfikatory + dodatki	1,7	-	-	-	-	0,5
Szkle wodne	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Tabela 2. Składy materiałów PorCeBet [%wag.] z tlenkami barwiącymi

Skład podstawowych mieszanek	Dodatek środków barwiących			
	Fe ₂ O ₃ + Fe ₃ Al ₂ [SiO ₄]	CoO niebieskoszary	Cr ₂ O ₃ +popiół lotny	TiO ₂
	1,2	0,7	1,5	1,4

Szerszy, szczegółowy opis prac przemysłowych nad opracowaniem materiału PorCeBet zawarto w **załączniku 1**.

Prace z wytypowanymi próbkami były kontynuowane w ramach prac rozwojowych, w których analizowano potencjał nowego materiału w odniesieniu do możliwości poprawy sprawności urządzenia w odniesieniu do podobnych materiałów stosowanych w branży kominkowej. Całość prac była kontynuowana w firmowym laboratorium.

Równolegle – w ramach zakresu prac rozwojowych – rozpoczęto serię zadań dotyczących zaprojektowania nowej konstrukcji wkładu kominkowego z zastosowaniem nowego materiału wraz z niezbędnymi półproduktami. W toku prac zrealizowano prace koncepcyjne i obliczeniowe (w tym symulacje CFD) i zbudowano prototyp nowego urządzenia grzewczego.

Przeprowadzono numeryczne modelowanie wkładu kominkowego z uwzględnieniem przepływów, wymiany ciepła i reakcji chemicznych związanych ze spalaniem, uwzględniając uśrednione wartości podawanego paliwa, co pozwoliło na przetestowanie różnych koncepcji konstrukcyjnych. Testowane koncepcje obejmowały m.in. podział doprowadzenia powietrza na przednią i tylną część wkładu, a także zwiększenie powierzchni wymiany ciepła w czopuchu. Analiza była oparta na założeniu mocy nominalnej 20 kW, analizowano również wymiary geometryczne. Po przetestowaniu różnych opcji i zrealizowaniu serii symulacji, zarekomendowano ostateczną konstrukcję, przedstawioną na Rysunek 2. Szerszy opis zastosowanych modeli oraz wyników, w tym eksperymentów, można znaleźć w **załączniku 2**.

Rysunek 2. Geometria wkładu kominkowego z nowym materiałem akumulacyjnym rekomendowana do budowy prototypu

Zarekomendowana geometria wkładu kominkowego posłużyła do budowy prototypu do badań stanowiskowych w firmowym laboratorium do testowania rozwiązań grzewczych. Laboratorium wyposażone było w wagę oraz urządzenie do pomiaru wilgotności paliwa, a także analizator spalin, kamerę termowizyjną, pirometr.

Całość eksperymentów początkowo była realizowana wg metodyki firmy KRATKI.PL, a w końcowej fazie, końcowy prototyp testowano zgodnie z przedmiotową normą PN-EN 13229:2002+A1:2005+A2:2006. Efektem tej części prac rozwojowych był prototyp urządzenia grzewczego wyposażonego we wkładki akumulacyjne z nowego materiału PorCeBet.

W wyniku przeprowadzenia prac projektowych powstał stalowy, powietrzny wkład kominkowy o nominalnej mocy cieplnej 20 kW przeznaczony do spalania drewna liściastego i służący do ogrzewania pomieszczeń przez promieniowanie i konwekcję. Widok izometryczny modelu CAD powstałego wkładu kominkowego przedstawia Rysunek 3.

Rysunek 3. Widok izometryczny prototypu wkładu kominkowego

Zastosowano rozwiązanie, w którym palenisko jest bezrusztowe. Dno komory, ściana tylna oraz ściany boczne wyłożone są ogniotrwałymi wkładkami akumulacyjnymi wykonanymi w nowego materiału ogniotrwałego PorCeBet (Rysunek 4) o składzie zgodnym z recepturą numer pięć (tabela 1).

Rysunek 4. Widok okładzin komory paleniskowej z PorCeBet

Po wyprodukowaniu prototypu urządzenia grzewczego poddane zostało ono badaniu w firmowym laboratorium (Rysunek 5).

Rysunek 5. Wkład kominkowy podczas badań - widok z układem pomiarowym

Poniżej (Tabela 3 i Tabela 4) zestawiono wyniki badań nowego wkładu kominkowego z wkładkami akumulacyjnymi o podwyższonych zdolnościach katalitycznych wykonanych z PorCeBetu.

Tabela 3. Wyniki badań nowego wkładu kominkowego z wkładkami z materiału PorCeBet

Numer palenia	Sprawność [%]	Temperatura spalin [°C]	Emisja CO przy 13% tlenu [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	Ciąg kominowy [Pa]
Badanie 1	85.5	212	0.068	10.2	10.8	12
Badanie 2	83.3	228	0.082	9.78	11.2	12

Tabela 4. Wyniki pomiaru emisyjności nowego wkładu kominkowego z wkładkami z materiału PorCeBet

Numer palenia	Emisja CO dla O ₂ = 13% [mg/Nm ³]	Emisja NO _x dla O ₂ = 13% [mg/Nm ³]	Emisja C _n H _m dla O ₂ = 13% [mg/Nm ³]	Emisja pyłu dla O ₂ = 13% [mg/Nm ³]
Badanie 1	666.6	111	12	11
Badanie 2	816.3	123	14	12

W ramach całości projektu zarekomendowano gotowy prototyp urządzenia grzewczego opalanego drewnem liściastym z wyłożeniem akumulacyjnym składającym się z serii wkładek z materiału PorCeBet gotowy do prac wdrożeniowych.

Zaproponowane rozwiązanie cechuje się mocą cieplną wynoszącą 20 kW i parametrami nie gorszymi niż zawierają tabele 3 i 4.

PorCeBet jest nowoczesnym materiałem ogniotrwałym, który efektywnie akumuluje ciepło i powolnie go oddaje. Posiada on dobre właściwości wytrzymałościowe i izolacyjne, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako wyłożenie palenisk we wkładach kominkowych i kominkach wolnostojących różnego typu. Nowy materiał nie tylko zwiększa sprawność kominków zasilanych drewnem, ale również obniża emisję szkodliwych związków dzięki wspomagananiu procesów katalitycznych.

Otrzymane wyniki prac B+R pozwalają na wyciągnięcie wniosku, iż osiągnięto cele jakie postawiono przed zespołem prowadzącym prace B+R.